

Entre arte e ciência o uso do teatro no ensino da neuroanatomia humana: relato de experiência

Edivaldo Xavier da Silva Júnior¹, Julie Mariane de Amorim Pulça², Alberto Gabriel de Lima Martins², Ana Beatriz Santos Feitosa², Andreia Michelly Alves Rodrigues², Anna Clara Vargas Cavalcante², Carlos Alberto Antunes da Silva², Clawber Anderson Cordeiro dos Santos², Fernanda Oliveira Dias², Gustavo de Sá Reis², Janderson Luan Dantas dos Santos², Kimberly Silva Menezes², Ladja Suila de Oliveira Rocha², Larissa Silva Delmondes², Laura Reis Morais de Souza², Letícia de Souza Silva², Lucas Araujo de Souza², Ludmila Leopoldo Soares², Luís Guilherme Reis Ferreira², Luís Miguel Marques Ribeiro², Luís Thiago Silva de Almeida², Maria Luiza Santos Silva², Nalla Camile Santos Jordão², Ricardo Henrique Barbosa Gonçalves², Ricardo Pereira Alves Junior², Sthephany Maira Araujo Vieira², Taina Nascimento dos Santos², Túlio Bessa Freire², Vitoria Shauana de Souza Santana², Carlos Eduardo Romeiro Pinho¹, Auxiliadora Renê de Melo Amaral³, Joaquim Celestino da Silva Neto⁴

¹ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

² Discente do Curso de Fisioterapia, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

³ Professora Universitária, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

⁴ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Instituto de Ciências Biológicas, Recife, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia humana. Artes cênicas. Neuroanatomia. Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A Neuroanatomia Humana é reconhecida como um eixo estruturante na formação em saúde, por subsidiar a compreensão da organização estrutural e funcional do sistema nervoso e sua relação com a clínica neurológica. Estudos recentes destacam que, apesar de sua centralidade, a disciplina é frequentemente percebida pelos estudantes como complexa, abstrata e geradora de “neurofobia”, o que reforça a necessidade de estratégias

pedagógicas que tornem o conteúdo mais acessível, integrado e significativo (Silva, *et al.*, 2017; Al-Kubaisi; Dargham; Manyama, 2025; McElligott *et al.*, 2025). Em paralelo, reformas curriculares em cursos de medicina e áreas afins têm buscado reduzir a fragmentação disciplinar, aproximar a anatomia dos contextos clínicos reais e incorporar metodologias centradas no estudante, inclusive na área de Neuroanatomia (Arantes; Ferreira, 2016; Falcão *et al.*, 2016).

A referida disciplina é frequentemente considerada pelos graduandos da área da saúde como um conteúdo excessivamente complexo, abstrato e de difícil visualização espacial, o que favorece níveis elevados de ansiedade, baixa autoeficácia e o fenômeno conhecido como *neurofobia*, isto é, o medo da Neurociência e da Neuroanatomia que compromete a compreensão e a aplicação clínica do conhecimento (Javaid *et al.*, 2018; Santos-Lobato *et al.*, 2018; Newman; Carr; Meyer, 2022; Al-Kubaisi; Dargham; Manyama, 2025). Evidências indicam que estudantes que associam a Neuroanatomia a sentimentos de medo e fracasso tendem a evitar o estudo sistemático da disciplina, apresentar pior desempenho e menor confiança para lidar com quadros neurológicos, reforçando um ciclo de sofrimento psíquico e baixo engajamento cognitivo (Javaid *et al.*, 2018; Newman; Carr; Meyer, 2022).

Nesse contexto, metodologias ativas de ensino-aprendizagem têm sido amplamente adotadas na Neuroanatomia, incluindo sala de aula invertida, aprendizagem entre pares, estudos de caso, jogos de tabuleiro educacionais, confecção de modelos tridimensionais, tecnologias digitais e módulos *on-line* multimodais, com evidências de melhora na motivação, no engajamento e na retenção de conceitos complexos (Silva *et al.*, 2017; Hanafy *et al.*, 2024; Al-Kubaisi; Dargham; Manyama, 2025; Hassan *et al.*, 2022; Ribeiro *et al.*, 2024; Rodrigues; Silva Júnior, 2025; Silva Júnior *et al.*, 2025). Essas estratégias convergem com diretrizes contemporâneas da educação em saúde, que enfatizam a participação ativa do estudante, a integração de saberes e o desenvolvimento de

competências cognitivas, técnicas e socioemocionais.

Paralelamente, cresce o interesse pelo uso das artes e humanidades na educação em saúde, com ênfase em abordagens baseadas em artes visuais, música, literatura, narrativas e, de forma destacada, teatro. Estudos recentes evidenciam que práticas pedagógicas baseadas em artes podem favorecer o desenvolvimento de empatia, comunicação, reflexão crítica, trabalho em equipe e compreensão mais holística da experiência de adocimento, sendo progressivamente incorporadas a currículos de medicina, enfermagem e outras profissões da saúde (Moniz *et al.*, 2021; Moula *et al.*, 2025; Sandberg, 2024; Chun *et al.*, 2024). No âmbito específico do teatro, experiências em educação médica mostram seu potencial para o ensino de empatia clínica, manejo de situações complexas, educação em urgência e discussão de dilemas éticos, consolidando-o como estratégia pedagógica inovadora e de baixo custo (Domínguez *et al.*, 2022; Shrivastava; Shrivastava, 2022; Marzi *et al.*, 2016; Hobson *et al.*, 2019; Johnston; Jafine, 2022). Apesar do avanço de estudos sobre metodologias ativas e sobre o uso de artes e teatro na educação em saúde, ainda são escassos os relatos que exploram o teatro especificamente como recurso didático para o ensino de conteúdos de Neuroanatomia, especialmente em contextos marcados pela limitação de peças cadavéricas.

O ensino de Neuroanatomia Humana representa um componente essencial na formação em saúde, porém ainda enfrenta desafios decorrentes da crescente escassez de peças cadavéricas, tradicionalmente utilizadas para a compreensão

morfofuncional do sistema nervoso. Diante dessas limitações éticas, logísticas e estruturais, torna-se imprescindível a adoção de metodologias alternativas que assegurem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, o teatro educativo desponta como uma estratégia inovadora e interdisciplinar, capaz de integrar dimensões cognitivas, emocionais e sociais da aprendizagem. Ao permitir que os estudantes representem conteúdos neuroanatômicos, simulando interações funcionais e traduzindo conceitos complexos em ações corporais e narrativas simbólicas, a dramatização favorece a aprendizagem significativa, estimula a criatividade, fortalece o trabalho em equipe e amplia o engajamento discente.

Desta feita, o objetivo deste relato é descrever e analisar a contribuição do teatro como estratégia alternativa no processo de ensino-aprendizagem, destacando sua contribuição para a compreensão conceitual dos conteúdos, o engajamento e motivação dos estudantes e a superação das barreiras impostas pela escassez de peças cadavéricas, evidenciando seu potencial enquanto abordagem pedagógica inovadora e transformadora no contexto das ciências da saúde.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo qualitativo, exploratório e descritivo, com base em relato de experiência de 24 estudantes que participaram de uma peça teatral com conteúdo da disciplina de Neuroanatomia.

Durante o período do segundo semestre de 2025, os estudantes do curso de Fisioterapia de uma

universidade pública estadual do estado de Pernambuco foram convidados a trabalhar dois conteúdos da referida disciplina, através de esquetes teatrais, as quais constituíram o espetáculo chamado de “*Pane no Sistema*”.

Para a coleta de dados, utilizou-se uma pergunta norteadora, a saber: “*Como a experiência de participar do espetáculo teatral ‘Pane no Sistema’ influenciou o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Neuroanatomia das grandes vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central, considerando os aprendizados, os desafios e os aspectos positivos e negativos do trabalho em grupo?*”. Essa questão possibilitou aos participantes explorar e refletir livremente sobre a vivência experienciada.

A pergunta foi disponibilizada por meio da plataforma *Google Forms* e encaminhada aos discentes via *Google Classroom* da turma, permitindo flexibilidade quanto ao tempo e ao local de resposta, o que favoreceu a adesão dos participantes e a riqueza das informações coletadas para o desenvolvimento do estudo.

De posse dos relatos, estes foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, com base em categorias temáticas definidas a partir das respostas dos participantes. Desta forma, seguiu-se as três fases propostas por Bardin (2016): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação, interdependentes entre si. A leitura inicial dos dados possibilitou a identificação dos temas mais recorrentes e relevantes relacionados à percepção dos discentes acerca do espetáculo “*Pane no Sistema*”, desenvolvido no contexto das aulas práticas de

Neuroanatomia. A partir dessa etapa exploratória, os conteúdos que se apresentaram com maior frequência foram organizados em unidades comparáveis de categorização, viabilizando a análise temática e a definição de modalidades de codificação para o registro e interpretação dos dados.

O estudo foi conduzido em conformidade com os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando a voluntariedade da participação, bem como a preservação do anonimato e da confidencialidade das informações fornecidas. O protocolo de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição responsável, obtendo aprovação sob o parecer nº 1.265.275.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A peça teatral “*Pane no Sistema*” proporcionou aos estudantes um ensino de qualidade por meio das artes cênicas, promovendo um desenvolvimento mais eficiente do processo de ensino e tornando a experiência de aprendizagem mais proveitosa. Durante a realização deste projeto, foram criadas categorias a partir dos relatos enviados pelos discentes, sendo identificadas e discutidas as seguintes: trabalho em grupo, aprendizagem ativa, dificuldades com o conteúdo, ludicidade no ensino-aprendizagem do conteúdo e importância da arte no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, essas categorias nortearam a interpretação dos dados, permitindo uma análise sistematizada dos comentários apresentados pelos discentes.

Trabalho em grupo

O trabalho em grupo foi um termo citado nas respostas dos 24 alunos (100%), evidenciando, assim, sua importância para o entendimento do assunto, uma vez que contribui para a diversificação da didática do conteúdo abordado, diferenciando-se da metodologia utilizada em sala de aula. Dessa forma, observa-se um deslocamento do eixo central do processo de ensino, que deixa de estar concentrado exclusivamente na figura do professor para assumir uma configuração mais participativa, na qual os discentes tornam-se protagonistas na construção do próprio conhecimento, favorecendo a autonomia intelectual.

Em consonância com essa perspectiva, Rarani (2025) evidencia que a efetividade de projetos estruturados em metodologias colaborativas depende menos das competências individuais isoladas e mais da capacidade de mobilização coletiva. A comunicação clara, a definição de papéis e o respeito entre os membros da equipe são essenciais para evitar erros. Ademais, explicam que fatores humanos, como atenção, liderança e cooperação, influenciam os resultados mais do que se imagina.

No estudo de Costa e Corrêa (2024), utilizou-se o método de ensino denominado *Team-Based Learning* no ensino de Anatomia do Aparelho Locomotor no curso de Medicina, o qual demonstrou que o desempenho dos estudantes melhorou significativamente após a discussão em grupo. Na fase individual do teste (iRAT), a média de acertos foi de 48%, enquanto na fase em equipe

(gRAT) esse número aumentou para 90%. Desse modo, quando os alunos compartilham diferentes formas de compreender o conteúdo, reformulam conceitos e consolidam o conhecimento de maneira mais profunda (Costa; Corrêa, 2024). Dada a relevância atribuída a essa categoria, tal compreensão emergiu de forma consistente nos discursos dos discentes, como pode ser observado abaixo.

“[...]Além disso, a peça serviu para nos ensinar o trabalho em equipe, que é algo que vamos utilizar muito em nossa vida profissional”(Estudante 1).

“[...]Além disso, nem todos os integrantes tinham a mesma afinidade com o teatro, o que exigiu paciência e colaboração entre o grupo. Por outro lado, trabalhar junto permitiu que cada integrante contribuísse de alguma forma, fortalecendo o aprendizado coletivo. A interação entre os colegas também tornou o processo mais motivado[...]”(Estudante 12).

O trabalho em grupo pode ser aplicado tanto em peças teatrais quanto na área profissional da saúde, tendo em vista que o sucesso da peça depende do trabalho em conjunto de todos os discentes, assim como a recuperação e a reabilitação de um paciente dependem da atuação integrada de diversos profissionais.

Aprendizagem ativa na Neuroanatomia

A aprendizagem ativa tem sido amplamente reconhecida como uma estratégia eficaz no ensino de conteúdos complexos, especialmente em áreas como a Neuroanatomia, que envolvem elevado nível de abstração e detalhamento estrutural e

funcional. Nesse contexto, metodologias que estimulam a participação direta do estudante no processo de construção do conhecimento favorecem maior compreensão, autonomia intelectual e desenvolvimento do pensamento crítico. Ao assumir um papel protagonista na própria aprendizagem, o discente deixa de ser apenas receptor de informações e passa a atuar de forma investigativa, refletindo, analisando e aplicando os conteúdos estudados.

A presente categoria se destacou nos relatos dos participantes, sendo mencionada por 20 dos 24 estudantes (83,3%). Nesse contexto, a elaboração do roteiro constituiu-se como etapa fundamental no desenvolvimento da proposta, uma vez que demandou dos estudantes um ciclo completo de investigação, contemplando pesquisa bibliográfica, leitura crítica, análise e síntese das informações. Esse processo favoreceu o exercício da autonomia intelectual, permitindo que os discentes construíssem o conhecimento de forma ativa, reflexiva e fundamentada em conceitos previamente estabelecidos, consolidando, assim, os princípios da aprendizagem ativa no estudo da neuroanatomia.

“[...]a flexibilidade na escolha dos temas permitiu uma 'Aprendizagem Significativa'. Ao conectar a complexidade da neuroanatomia com assuntos pelos quais já tínhamos afinidade, o conteúdo deixou de ser abstrato. Entender a 'pane' (a patologia ou falha) exigiu compreender profundamente o funcionamento normal das vias de entrada (aferentes) e saída (eferentes) [...]”
(Estudante 3).

“[...] A participação no espetáculo teatral Pane no Sistema contribuiu de forma significativa para o aprendizado de Neuroanatomia, especialmente das vias aferentes e eferentes do Sistema Nervoso Central. A dramatização facilitou a compreensão e a fixação dos conteúdos ao transformar conceitos complexos em situações práticas e visuais [...]” (Estudante 11).

Essa experiência corrobora com os achados que envolvem o uso de metodologias ativas no processo de ensino da anatomia humana, os quais indicam que, independentemente da técnica específica, o incentivo à construção do próprio saber sob orientação docente resulta em uma base de aprendizado mais profunda e duradoura (De Moura Carlos *et al.*, 2021).

“[...] De modo geral, a experiência com o espetáculo “Pane no Sistema” mostrou que aprender Neuroanatomia pode ser mais eficiente e interessante quando se utilizam metodologias ativas [...]” (Estudante 12).

“[...] Ela (peça teatral) influenciou de forma positiva na fixação do conteúdo de Neuroanatomia. Foi uma maneira de aprendizado diferente, porém dinâmica e divertida, fazendo com que, particularmente, o conhecimento tenha sido obtido de maneira mais clara e descontraída [...]” (Estudante 13).

A utilização das artes cênicas como método pedagógico demonstrou alto aproveitamento, explorando o potencial criativo e analítico dos discentes. Conforme proposto por Eugênio *et al.* (2011, p. 141-161) no Manual de práticas de

Anatomia e Histologia para a Educação Básica, o uso do teatro no ensino de Neuroanatomia possibilita representar, de forma concreta e didática, os processos de geração, condução e transmissão dos estímulos nervosos. Ao promover a personificação de neurônios e células da glia, a estratégia favorece a compreensão integrada da morfologia, localização e função dessas estruturas, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo.

A experiência com a peça teatral “*Pane no Sistema*” demonstra que a utilização de metodologias ativas, como as artes cênicas, é uma estratégia que contribuiu para o ensino da Neuroanatomia. Ao assumirem o protagonismo na criação do roteiro e na dramatização das vias aferentes e eferentes, os alunos converteram conceitos complexos em um aprendizado prático e duradouro.

Ludicidade no ensino-aprendizagem do conteúdo

A ludicidade é uma forte característica atribuída ao método de aprendizagem aqui apresentado, sendo citada por 37% (9) dos alunos. Essa abordagem permite ao discente vivenciar, de forma dinâmica, conteúdos complexos que muitas vezes são apresentados de forma passiva, estática, sem associação com o seu futuro dia a dia profissional.

Nesse sentido, a estratégia apresentada neste estudo permitiu que os discentes compreendessem como as vias, aferentes e eferentes, do corpo humano funcionam comunicando-se com as suas estruturas, desde as regiões mais superficiais do

corpo até o centro de processamento, o cérebro. Isto associado a situações do cotidiano, consolidando assim, a aprendizagem de forma prazerosa, como pode ser observado nos relatos abaixo.

“A peça Pane no Sistema foi importante na aprendizagem, pois eu aprendi os assuntos de vias aferentes e eferentes de uma forma lúdica e divertida” (Estudante 2).

“A participação no espetáculo 'Pane no Sistema' transformou o estudo das vias aferentes e eferentes em uma experiência viva [...] Entender a 'pane' (a patologia ou falha) exigiu compreender profundamente o funcionamento normal das vias de entrada (aferentes) e saída (eferentes), consolidando o conhecimento através da prática e da emoção, e não apenas da memorização” (Estudante 3).

“[...] Me deu um melhor entendimento da matéria de Neuroanatomia, pois como participante do grupo de roteiristas tive que me apropriar do assunto para poder escrever a esquete usando também a criatividade” (Estudante 4).

“A experiência de participar do espetáculo foi definitivamente proveitosa, especialmente como forma de descontração dentro da disciplina que outrora estava bastante séria. [...] A peça foi uma maneira lúdica de tentar passar o conteúdo da matéria e, até certo ponto, assertiva” (Estudante 10).

Esse fato é enfatizado por Kulow e Sandrock (2025), os quais afirmam que ao ultrapassar os limites tradicionais, os educadores podem oferecer

aos alunos experiências educacionais enriquecedoras e transformadoras que os preparam para as diversas dinâmicas de suas carreiras. Os autores ainda complementam que a dramatização promove uma compreensão mais profunda, uma vez que, a experiência aplicada de forma criativa e divertida enriquece a aprendizagem, tornando esse processo mais agradável.

Exposição a um projeto não-tradicional

Ao analisar os dados, observou-se que a presente categoria foi mencionada em 9 relatos (37%). A disciplina de Neuroanatomia humana apresenta nomenclaturas complexas e estruturas de difícil visualização, fatores que estabelecem obstáculos para o entendimento dos conteúdos pelos discentes. Desse modo, torna-se válido ressaltar que para o desenvolvimento pleno do aprendizado, os docentes devem observar as dificuldades dos discentes para reterem os conteúdos, com o objetivo de mitigá-las. Uma possível opção para favorecer o aprendizado é a exposição dos alunos a experiências de ensino-aprendizagem não tradicionais, como, por exemplo, a elaboração de uma peça teatral. Em vista disso, mesclar os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem ativa na busca por ferramentas alternativas, com o objetivo de transferir os conhecimentos de maneira a facilitar a compreensão dos alunos, deve ser uma possibilidade considerada pelos docentes, esquivando-se assim do tradicionalismo aplicado em sala de aula. Essa constatação pode ser observada no relato de alguns dos entrevistados do estudo abaixo.

“[...] A dramatização facilitou a compreensão e a fixação dos conteúdos ao transformar conceitos complexos em situações práticas e visuais [...] Como aspectos positivos, destacam-se a troca de conhecimentos, o desenvolvimento da comunicação e da criatividade [...]” (Estudante 12).

“Teve um impacto muito positivo no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de Neuroanatomia das grandes vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central, principalmente por trazer uma forma diferente e mais dinâmica de aprender um tema considerado complexo [...] A dramatização facilitou a memorização e tornou o aprendizado mais leve e interessante, fugindo do modelo tradicional de aulas expositivas [...]. O teatro contribuiu não só para a melhor compreensão das grandes vias aferentes e eferentes, mas também para o desenvolvimento pessoal, social e acadêmico dos participantes” (Estudante 13).

Segundo Cotta Repolês, Neves e Gomides (2022) o aprendizado só é possível através do abandono dos métodos tradicionais de ensino, propondo uma reconfiguração desse processo junto ao estímulo, e uma busca de ferramentas essenciais de estudo, até então exploradas com limitações. Em concordância com os autores, os estudantes 12 e 13 expressaram em seus relatos que a exposição à experiência de dramatização tornou os conteúdos, considerados complexos, mais leves e fáceis de compreender, afirmando que o escape do modelo tradicional de ensino favoreceu um processo de ensino-aprendizagem positivo e benéfico.

“[...] A peça conseguiu, na prática, exemplificar com casos clínicos simulados estruturas e funções do sistema nervoso, por meio da linguagem teatral, possibilitando compreender melhor os trajetos, conexões e funções das vias nervosas. Foi essencial para o aprendizado e, como consequência, para a obtenção de melhores notas” (Estudante 18).

“Participar do espetáculo “Pane no Sistema” ajudou bastante a entender as vias aferentes e eferentes de forma mais prática e fácil. A experiência deixou o conteúdo mais leve e fácil de memorizar, além de incentivar o trabalho em grupo. Apesar dos desafios, como organizar o grupo e lidar com opiniões diferentes, a atividade trouxe mais aprendizado, integração e tornou o estudo de Neuroanatomia mais interessante e dinâmico” (Estudante 22).

É comum que os docentes observem relutância dos alunos em participar durante discussões em sala de aula. Essa relutância pode estar relacionada a diversos fatores, desde a falta de interesse na disciplina ofertada à dificuldade inerente em compreender a correlação clínica e à natureza impessoal do ensino. Desse modo, torna-se imprescindível o desenvolvimento de estratégias de ensino que criem um ambiente de aprendizagem relaxante, promovendo a correlação clínica do conteúdo da disciplina e atendendo aos alunos com habilidades de aprendizagem variadas (Narayanan Adikesavan; Ananth, 2023). Nessa perspectiva, nota-se a partir dos relatos dos estudantes 18 e 22, que a peça teatral possibilitou melhor aprendizado e entendimento do conteúdo, fatores que elucidam

que essa forma de aplicar o conteúdo promoveu um satisfatório ambiente de aprendizagem, demonstrando que novas alternativas de ensino auxiliam positivamente e fortalecem o processo de aprendizagem dos discentes.

Importância da arte no processo de ensino-aprendizagem

A peça teatral “*Pane no Sistema*” trouxe à tona a necessidade e qualidade do uso de metodologias que utilizam da arte para processos de ensino e aprendizagem, corroborando com Abed (2016). Tal realidade se faz presente uma vez que essa linguagem artística permite a liberdade de exploração autônoma dos alunos, ao passo que exige a organização pessoal, aprofundamento no conteúdo usado para embasamento da apresentação e interações sociais constantes. Todos esses fatores ampliam a absorção do conhecimento e trabalham ainda mais habilidades necessárias para o desenvolvimento acadêmico.

Além disso, a arte, por si só, tem o papel de simplificar, transformar e realçar qualquer conteúdo que a utilize como bem destacado por Araújo (2011). Desse modo, apropriar-se dela para ensinar e aprender sobre Neuroanatomia, foi de fundamental importância e valor para os alunos que participaram da presente proposta por ter associando a sua funcionalidade à metodologia de ensino. Assim, através da dramatização, o conteúdo foi retido mais fácil e permanentemente, já que envolveu a emoção e o trabalho constante para reprodução das cenas.

“[...] Ao conectar a complexidade da Neuroanatomia com assuntos pelos quais já tínhamos afinidade, o conteúdo deixou de ser abstrato [...] consolidando o conhecimento através da prática e da emoção, e não apenas da memorização” (Estudante 3).

“[...] Durante a preparação do espetáculo, foi necessário estudar o conteúdo com mais atenção para conseguir transformá-lo em cenas teatrais. Esse processo ajudou bastante na compreensão das vias aferentes e eferentes, já que foi preciso entender não apenas os nomes e estruturas, mas também suas funções e como elas se relacionam dentro do sistema nervoso central. A dramatização facilitou a memorização e tornou o aprendizado mais leve e interessante, fugindo do modelo tradicional de aulas expositivas. [...] O teatro contribuiu não só para a melhor compreensão das grandes vias aferentes e eferentes, mas também para o desenvolvimento pessoal, social e acadêmico dos participantes” (Estudante 12).

“[...] A peça conseguiu, na prática, exemplificar com casos clínicos simulados, estruturas e funções do sistema nervoso, por meio da linguagem teatral, possibilitando compreender melhor os trajetos, conexões e funções das vias nervosas. Foi essencial para o aprendizado e, como consequência, para a obtenção de melhores notas” (Estudante 17).

“[...] Durante o processo, a cada ensaio, montagem de cenário e ajustes no roteiro, o assunto tornava-se mais claro [...]” (Estudante 23).

Diante desse cenário, fica evidente a importância da aplicação de metodologias não tradicionais, sobretudo, as que envolvem a arte em seu processo de desenvolvimento. Esse experimento utilizou o teatro como principal ferramenta e se mostrou eficaz na proposta inicial, facilitando a compreensão dos alunos. Portanto, a arte, na linguagem teatral, é uma excelente metodologia para o ensino e aprendizagem de conteúdos complexos, como a Neuroanatomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada demonstra que a utilização do teatro como metodologia ativa no ensino da Neuroanatomia é factível e apresenta benefícios relevantes para a compreensão conceitual, o engajamento dos discentes e a mitigação das limitações impostas pela escassez de peças cadavéricas. O protagonismo do discente, a dramatização corporal dos conteúdos anatômicos e a discussão coletiva favorecem uma aprendizagem mais significativa, interdisciplinar e participativa. Recomenda-se que futuras pesquisas incluam desenhos comparativos (com e sem intervenção teatral), mensuração objetiva de rendimento laboratorial e expansão da abordagem para diferentes cursos ou módulos de anatomia. Finalmente, o teatro configura-se como uma alternativa pedagógica inovadora e promissora no âmbito das ciências da saúde, capaz de integrar arte e ciência no processo formativo, como relatado pelos discentes.

REFERÊNCIAS

- ABED, O. H. Drama-Based Science Teaching and Its Effect on Students' Understanding of Scientific Concepts and Their Attitudes towards Science Learning. **International Education Studies**, v. 9, n. 10, p. 163-178, 2016.
- AL-KUBAISI, F. E.; DARGHAM, S. R.; MANYAMA, M. F. Enhancing Neuroanatomy Education for Medical Students Through the Development of Online Modules. **Advances in Medical Education and Practice**, p. 1601-1608, 2025.
- ARANTES, M.; FERREIRA, M. A. Changing times in undergraduate studies on neuroanatomy. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 40, n. 3, p. 423-429, 2016.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- CHUN, S. *et al.* Art in Anatomy session as a method of formative feedback in preclerkship medical education. **Advances in Physiology Education**, v. 49, n. 1, p. 210-218, 2025.
- COSTA, B. S.; CORRÊA, V. S. O. Team based learning na formação médica: impacto na aquisição de conhecimentos anatômicos e competências para o trabalho em equipe. **Revista Sustinere**, v. 12, n. 1, p. 240-263, 2024.
- COTTA REPOLÊS, L.; NEVES, B. R. N.; GOMIDES, L.F. Práticas complementares no processo de ensino e aprendizagem da neuroanatomia. **Revista Neurociências**, v. 30, p. 1-20, 2022.
- DE MOURA CARLOS, L. B. M. *et al.* Metodologias ativas no ensino e aprendizagem de

anatomia humana: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 9, p. 90030–90047, 2021.

DOMÍNGUEZ, D. C. *et al.* Medical theatre as an innovative pedagogical strategy in medical simulation. **Medical Science Educator**, v. 32, n. 3, p. 719-722, 2022.

EUGÊNIO, A. P. *et al.* Tecido Nervoso. In: ARAÚJO, E. J. A. (org.). **Práticas de anatomia e histologia para a educação básica**. Londrina: Kan, 2011. p. 141-161.

FALCÃO, J. G. B. *et al.* Neuroanatomical structures manufacture: an alternative in the practical teaching of neuroanatomy. **Journal of Morphological Sciences**, v. 33, n. 01, p. 17-21, 2016.

HANAFY, S. M. *et al.* Neuroanatomy teaching in the flipped classroom: Attitudes and effect on medical students' performance. **Clinical Anatomy**, v. 38, n. 1, p. 105-112, 2025.

HASSAN, S. S. *et al.* A constructivist approach to teach neuroanatomy lab: students' perceptions of an active learning environment. **Scottish Medical Journal**, v. 67, n. 3, p. 80-86, 2022.

HOBSON, W. L. *et al.* Active learning on center stage: Theater as a tool for medical education. **MedEdPORTAL**, v. 15, p. 10801, 2019.

JAVOID, M. A. *et al.* Understanding neurophobia: Reasons behind impaired understanding and learning of neuroanatomy in cross-disciplinary healthcare students. **Anatomical Sciences Education**, v. 11, n. 1, p. 81-93, 2018.

JOHNSTON, B.; JAFINE, H. Applied theatre and drama in undergraduate medical education: A

scoping review. **McGill Journal of Medicine**, v. 20, n. 2, 2022.

KULOW C; SANDROCK, M. Innovative Approach to Understanding Complex Neuroanatomy Through 'Acting-Out', Immersive 3D Modelling. **The Clinical Teacher**, v. 23, n.1, p. 1-7, 2025

MARZI, T. *et al.* Medicine at theatre: a tool for well-being and health-care education. **BMC Medical Education**, v. 25, n. 1, p. 1-10, 2025.

MCELLIGOTT, L. *et al.* Education Research: ANSWER: A Multimodal Teaching Intervention for Neurology Undergraduate Medical Education: A Randomized Crossover Control Trial. **Neurology® Education**, v. 4, n. 3, p. e200238, 2025.

MONIZ, T. *et al.* How are the arts and humanities used in medical education? Results of a scoping review. **Academic Medicine**, v. 96, n. 8, p. 1213-1222, 2021.

MOULA, Z. *et al.* A Scoping Review of Programs of Active Arts Engagement in International Medical Curricula. **Perspectives on medical education**, v. 14, n. 1, p. 296, 2025.

NARAYANAN, S.; ADIKESAVAN, P. N.; ANANTHY, V. Student Experiential Activities: A Novel Strategy to Teach Neuroanatomy in Lectures. **Cureus**, v. 15, n. 12, p. 1-9, 2023.

NEWMAN, H. J.; CARR, S. E.; MEYER, A. J. Role of spatial ability, motivation and anxiety in learning neuroanatomy. **Focus on Health Professional Education: A Multi-Professional Journal**, v. 23, n. 1, p. 1-16, 2022.

RARANI, S. A. Viewing patient safety in surgery through the lens of a theatrical performance: a narrative review. **Patient Safety in Surgery**, v. 19, n. 23, p. 1-5, 2025.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Rethinking the use of board games in neuroanatomy teaching: a complementary and low-cost tool to improve learning performance. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 1, p. 3564-3586, 2024.

RODRIGUES, V. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana. **O Anatomista**, v. 2, p. 42-49, 2025.

SANDBERG, B. Effects of arts-based pedagogy on competence development in nursing: A critical systematic review. **Nursing Reports**, v. 14, n. 2, p. 1089-1118, 2024.

SANTOS-LOBATO, B. L. *et al.* Neurophobia in Brazil: detecting and preventing a global issue. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 42, n. 1, p. 121-128, 2018.

SHRIVASTAVA, S. R. B. L.; SHRIVASTAVA, P. S. Theater in Medical Education: Strengthening the Component of Clinical Training of Medical Students. **Current Medical Issues**, v. 20, n. 4, p. 262-264, 2022.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Entre saberes e descobertas: a metodologia da problematização na construção do conhecimento sobre o corpo humano na educação básica. **O Anatomista**, v. 3, p. 31-39, 2025.

SILVA, Y. A. *et al.* Confecção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de

ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.